

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 282 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriiddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies	210
Nurmatova Maftuna Ilkxamovna	
Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish.....	213
Po'latov Foziljon Usibjonovich	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishdam raqamli ta'lim vositalarining o'rni.....	216
Qayumova Odinaxon Buvarayim qizi	
Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	219
Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi	
Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish.....	223
Sanobar Ibragimovna Kenjayeva	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi.....	228
Saotmuradova Zebo Yuldash qizi	
Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari	232
Shukurova Nilufar Gayratovna	
Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish.....	237
Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi	
Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni	241
Tilovov Qorjov Bekbayevich	
O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari.....	248
Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi	
Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools	251
Turakhanov Oybek Davlatalievlch	
Tarbiyachining shaxsiy fazilatleri va pedagogik mahorati.....	257
Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari.....	260
Xoliqova Matluba Mardon qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari	263
Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'analaridan foydalanish	266
Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish.....	270
Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna	
Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка).....	275
Ниязова Хилола Хаят кизи	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	278
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	

TARIXNI O'RGANISHDA YORDAMCHI TARIXIY FANLARNING AHAMIYATI

Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna

Termiz davlat pedagogika instituti tarix kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Tarix – jamiyatning o'tmishdagi hayotini o'rganadigan fan bo'lib, u jamiyat taraqqiyotining murakkab va serqirra jarayonlarini tushunishda muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq tarixni xolis va ilmiy asosda tadqiq etish uchun faqat tarixiy manbalar kifoya qilmaydi. Shu sababli, tarix fanining to'liq va har tomonlama rivojlanishi yordamchi tarix fanlarining mavjudligi hamda ulardan samarali foydalanishga bog'liq. Yordamchi tarix fanlari – bu tarixiy ma'lumotlarni tahlil qilish, tasniflash va turli nazariy yondashuvlar asosida baholash imkonini beruvchi maxsus ilmiy sohalardir. Ular tarixchiga manbalarni sanalar, shaxslar, joylar va voqealarga bog'lash orqali tarixiy voqealarning mazmunini chuqur ochib berishda yordam beradi. Ushbu maqolada yordamchi tarix fanlarining mohiyati, turlari va tarix fanidagi ahamiyati yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: tashqi tanqid, ichki tanqid, umumtarix fanlari, maxsus tarix fanlari, yordamchi tarix fanlari, xronologiya, numizmatika, paleografiya, poligrafiya, diplomatika, genealogiya, geraldika, sfragistika, epigrafika, litografiya, metrologiya, toponimika, kartografiya, onomastika, lingvistika, kriptografiya, etnografiya, uniformologiya, tarixiy informatika, nekropolitika, stavrografiya, arxontologiya, kodikologiya, kliometriya, filumeniya, bonistika, faleristika, filokartiya, veksillologiya, berestologiya, emblematika, prosopografiya, speleologiya.

Abstract: History, as a science that studies the past of society, plays a crucial role in understanding the complex and multifaceted processes of social development. However, the objective and scientific study of history requires more than just historical sources. The comprehensive development of historical science depends on the existence and effective use of auxiliary historical disciplines. These are specialized fields of knowledge that enable the analysis, classification, and interpretation of historical data from various scholarly perspectives. Auxiliary historical disciplines assist historians in linking sources to dates, individuals, locations, and events, thereby revealing the true content of historical phenomena. This article explores the essence, classification, and significance of auxiliary historical sciences within the framework of modern historiography.

Key words: external criticism, internal criticism, general history, specialized historical sciences, auxiliary historical disciplines, chronology, numismatics, paleography, printing, diplomatics, genealogy, heraldry, sphragistics, epigraphy, lithography, metrology, toponymy, cartography, onomastics, linguistics, cryptography, ethnography, uniformology, historical informatics, necropolitics, staurography, archontology, codicology, cliometrics, philumeny, bonistics, phaleristics, deltology, vexillology, berestology, emblematics, prosopography, speleology.

Аннотация: История как наука, изучающая прошлое общества, играет важную роль в осмыслении сложных и многогранных процессов общественного развития. Однако для объективного и научного исследования истории одного лишь анализа исторических источников недостаточно. Полноценное развитие исторической науки напрямую связано с наличием вспомогательных исторических дисциплин и эффективным использованием их методов. Вспомогательные исторические науки представляют собой специальные области знаний, позволяющие анализировать и классифицировать историческую информацию, а также оценивать её с различных научных точек зрения. Эти дисциплины помогают историкам устанавливать хронологию, определять личности, места и события, а также раскрывать истинную суть исторических фактов. В статье рассматриваются сущность, классификация и значимость вспомогательных исторических наук.

Ключевые слова: внешняя критика, внутренняя критика, общая история, специальные исторические дисциплины, вспомогательные исторические науки, хронология, нумизматика, палеография, полиграфия, дипломатистика, генеалогия, геральдика, сфрагистика, эпиграфика, литография, метрология, топонимика, картография, ономастика, лингвистика, криптография, этнография, униформология, историческая информатика, некрополитика, ставрография, архонтология, кодикология, клиометрия, филумения, бонистика, фалеристика, филокартия, вексилология, берестология, эмблематика, просопография, спелеология.

KIRISH

Tarix fani o'z xulosalarini tarixiy manbalar asosida shakllantiradi. Tarixiy manba – bu inson faoliyati bilan bog'liq bo'lgan va insoniyat jamiyati tarixini aks ettiruvchi o'tmishning barcha qoldiqlaridir. Odamlar faoliyatining mahsuloti va izlari bizgacha moddiy manbalar (mehnat qurollari va qurol-yarog' qoldiqlari, uy-ro'zg'or buyumlari, me'moriy inshootlar), lingvistik (til), etnografik (urf-odatlar), og'zaki (folklor) va boshqa shakllarda yetib kelgan. Yozuvning paydo bo'lishi va rivojlanishi bilan yozma manbalar vujudga kelgan. Manbashunoslik esa tarixiy manbalarni aniqlash, tasniflash, kompleks metodologiyalarni ishlab chiqish, shuningdek ularni o'rganish va amaliyotda qo'llash bilan shug'ullanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yordamchi tarix fanlarining turlari ko'p bo'lib, manbalarda qayd etilishicha, ularning soni 30 dan ortiq. Ushbu fanlar yordamisiz tarix fanini mukammal va xolis o'zlashtirish imkoni mavjud emas. Quyida 34 ta yordamchi tarix faniga oid ma'lumotlar keltiriladi:

Arxeografiya (arxeo va yun. grapho – yozaman) – qo'lyozma manbalarni qayta ishlash usullari va ularni nashrga tayyorlash bilan shug'ullanuvchi fan. Tarixiy manbalarni nashr qilish G'arbiy Yevropada XV–asrda paydo bo'lgan. O'rta asr manbalarining ilk tanqidiy nashrlari XVI–asrda yuzaga kelgan. O'zbekiston hududi bir necha ming yillik davrni o'z ichiga olgan boy arxeografik materiallarga (qo'lyozmalar, hujjatlar) ega. Ularning namunalarini O'zbekiston Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik instituti, arxivlar va muzeylarda uchratish mumkin ^[3].

Arxontologiya – davlat, xalqaro, siyosiy, diniy va boshqa ijtimoiy tuzilmalardagi lavozimlar tarixini o'rganadigan fan. Uning ob'ekti – xronologiya, lavozimlarni egallagan shaxslar ketma-ketligi, ularning tarjimai holi va tegishli tarixiy ma'lumotlarni o'rganishdir ^[2:253].

Arxeoastronomiya (yun. arxaios – qadimiy, astron – yulduz, nomos – qonun) – XX–asrning ikkinchi yarmida shakllangan, qadimgi xalqlarning astronomik tasavvurlarini o'rganuvchi yordamchi tarixiy fan hisoblanadi ^[2:253].

Bonistika (fr. bonistique) – banknotlar va obligatsiyalarni jamiyatning iqtisodiy hamda siyosiy holatini aks ettiruvchi tarixiy hujjat sifatida o'rganuvchi fan. U XX–asr boshlarida shakllanib, numizmatika bilan chambarchas bog'liqdir ^[4].

Berestologiya – qayin po'stlog'iga yozilgan o'rta asr yozma manbalarini o'rganadigan tarixiy fan. U 1951–yil 26–iyulda rossiyalik arxeolog A. Artsixovskiy boshchiligidagi ekspeditsiya tomonidan Novgorodda olib borilgan qazishmalar natijasida qayd etilgan qayin qobig'i hujjatlari topilishi bilan paydo bo'lgan. Hujjatlarning asosiy qismi Velikiy Novgorod (1100 dan ortiq), Staraya Russa, Torjok, Smolensk, Pskov, Tver, Moskva va boshqa shaharlarda topilgan. Ukraina hududida esa arxeolog I. Sveshnikov tomonidan Galisiyadagi Zvenigorodda aniqlangan ^[5].

Diplomatika (yun. diploma – ikki buklangan qog'oz, hujjat) – rasmiy hujjatlarning shakllanishi, mazmuni va tahlilini o'rganadigan yordamchi tarixiy fan ^[6].

Epigrafika (yun. epi – ustida, grapho – yozaman) – tosh, metall, yog'och va boshqa qattiq materiallar ustiga o'yib yozilgan qadimgi yozuvlarni o'rganuvchi fan ^[2:40].

Etnografiya (yun. ethnos – xalq, grapho – yozaman) – qadimgi va tarixiy xalqlar, elatlar, millatlarning kelib chiqishi, madaniyati, urf-odatlarini, marosimlari va hayot tarzini o'rganadi ^[7].

Emblematika (yun. emblema – qo'shimcha, bezak) – timsollar orqali g'oyalar va tushunchalarning mazmunini o'rganuvchi fan. U har qanday tasvirni ma'nodorlash orqali talqin qiladi. Masalan: langar – umid, dumini tishlagan ilon – abadiylik, lira – musiqaning ramzi ^[8].

Filumeniya (philumenia) – gugurt qutilari va ularning yorliqlarini tarixiy va kolleksion qiymatga ega obyekt sifatida o'rganadigan fan. Ushbu soha 1826–yilda ingliz ixtirochisi J. Uoker tomonidan gugurt ixtiro qilinganidan so'ng rivojlangan. Gugurt belgilarini yig'uvchilar filumenistlar deb ataladi va bu soha bugungi kunda butun dunyo bo'ylab keng tarqalgan ^[9].

Faleristika – orden, medal, nishon va shu kabi mukofotlarning tarixi, shakllanishi va madaniy funksiyalarini o'rganuvchi fan. U 1970–yillarda numizmatikadan ajralib chiqqan. Ushbu fan shuningdek, har xil mukofot hujjatlari, esdalik belgilar va miniatyuralarni ham o'rganadi. Medallarning tarixiy voqealar va shaxslar haqidagi ma'lumot manbai sifatidagi ahamiyatiga alohida e'tibor qaratiladi ^[10].

Filokartiya (yun. phileo – sevaman, lot. carta/charta – qog'oz, yozma varaq) – ochiqchalarni (otkritkalarni) yig'ish, ularni ilmiy o'rganish va tartibga solish sohasi. Dunyodagi eng qadimiy va eng qimmat ochiqcha 1840–yil 14–iyunda Buyuk Britaniyada Penny Black pochta markasi bilan muhrlangan nusxadir. Ushbu nusxa 2002–yilda Londondagi kim oshdi savdosida 31 000 funt sterlingga sotilgan ^[2:251].

Genealogiya (shajarashunoslik) – yunoncha genea – nasl, kelib chiqish, logos – fan. Inson nasabini, qon-qarindoshlik aloqalarini aniqlash, ularni ilmiy asosda tasniflash va tahlil qilish bilan shug'ullanadi. "Shajara" so'zi arab tilida "daraxt" ma'nosini bildiradi va inson nasab daraxtining ramziy ko'rinishini ifodalaydi ^[11].

Geraldika (lot. heraldus – gerb, nishon) – gerblar, tamg'alar, ramzlar va boshqa belgilarning tarixiy shakllanishi va ma'nosini o'rganuvchi fan. U turli jamiyatlar, qabila va davlatlarning ramzlari (masalan, qadimiy turkiy tamg'alar) orqali ularning siyosiy, ijtimoiy va madaniy rivojlanishini tahlil qiladi ^[12].

Gliptika – qimmatbaho toshlar ustida o'yilgan o'ta nozik bezaklar, hayvon yoki inson siymolari aks ettirilgan san'at namunalarini o'rganuvchi fan. U qadimgi zargarlik buyumlarining san'at va tarixiy mazmunini yoritib beradi ^[2:213].

Kriptografiya (yun. kryptos – yashirin, grapho – yozaman) – matni shifrlash, uni begona shaxslardan yashirishga qaratilgan maxfiy yozuv tizimlarini o'rganuvchi fan. Kriptografiyada harflarni raqamlarga almash-tirish, shartli belgilar bilan yozish yoki alifboni almashtirish kabi usullar qo'llaniladi. Bu soha diplomatik, harbiy, diniy, moliyaviy va boshqa muhim axborotlarni himoya qilishda keng foydalaniladi. Maxfiy yozuvlar maxsus shifrlar yordamida o'qiladi ^[13].

Ksilografiya (yun. xylon – daraxt, grapho – yozaman) – yog'och ustida tasvir yoki matni o'yib tayyorlash orqali bosma manba yaratish san'ati. U qadimiy bosma nashrlar tarixini o'rganishda muhim ahamiyatga ega va manbashunoslikda o'ziga xos yondashuv hisoblanadi ^[2:214].

Kartografiya (yun. chartes – qog'oz, grapho – chizmoq) – qadimiy, siyosiy, iqtisodiy, tabiiy, harbiy va maxfiy xaritalarni tuzish va ularning tarixiy rivojlanishini o'rganuvchi fan. U tarixiy hududiy o'zgarishlarni, davlat chegaralarini va geografik bilimlarning evolyutsiyasini yoritishda muhim rol o'ynaydi ^[14].

Kodikologiya (lot. codex – kitob, yun. logos – fan) – qo'lyozma kitoblarning tashqi tuzilishi, varaqlanishi, bezaklari, muqovasi, saqlanish holati, kutubxonachilik belgilari va boshqa jismoniy xususiyatlarini o'rganuvchi fan. U paleografiyadan farqli ravishda matn mazmunidan ko'ra kitobning tashqi tuzilishiga e'tibor qaratadi. Kodikologiyani mustaqil yoki paleografiyaga bo'ysunuvchi fan ekanligi haqida ilmiy munozaralar mavjud ^[15].

Kliometriya – tarixiy tadqiqotlarda iqtisodiy nazariya, matematik modellar va ekonometrik usullarni qo'llovchi fanlararo yo'nalish. Ushbu atama yunon mifologiyasidagi tarix ilhomi ma'budasi – Klio nomidan olingan. Kliometriya atamasi birinchi marta 1960–yil dekabrda J. Hyuz, L. Devis va S. Reyter tomonidan "Iqtisodiy tarixda miqdoriy tadqiqotlarning aspektlari" maqolasida qo'llanilgan ^[2:261].

Lingvistika (lot. lingua – til) – qadimgi va tarixiy xalqlar, elatlar, millatlar tillarining shakllanishi, tuzilishi va rivojlanishini o'rganadigan fan. Tarixiy tilshunoslik tarixiy manbalarni to'g'ri o'qish va talqin qilishda muhim yordamchi soha hisoblanadi ^[16].

Litografiya (yun. lithos – tosh, grapho – yozaman) – bosma qolip tayyorlashda ohaktosh (litografik tosh), rux yoki alyuminiy varaqasidan foydalaniladigan tekis bosma usuli. Shu texnika asosida rassomlar tomonidan yaratilgan grafik asarlar ham litografiya deb ataladi. Litografiyada yozuv yoki tasvir tosh sirtiga relyefsiz holda litografik qalam yoki bo'yoq bilan tushiriladi. Tasvirning oraliq (probel) elementlariga azotli eritma (tosh uchun) yoki fosforli eritma (metall uchun), hamda kolloid yordamida ishlov beriladi, bu qismlar bo'yoqni olmaydi. Keyin bo'yoq bilan qoplangan tasvir bevosita qog'ozga ko'chiriladi. Litografiyani 1798–yilda germaniyalik A. Zenefelder ixtiro qilgan. 1806–yilda Myunxenda, 1816–yilda Parijda, 1822–yilda Londonda dastlabki litografiya ustaxonalari tashkil etilgan. XX–asrning 30–yillaridan boshlab litografiyani ofset bosma texnologiyasi almashtira boshlagan ^[17].

Metrologiya (yun. metron – o'lchov, logos – fan) – o'lchovlar haqidagi tushunchalarni o'rganuvchi fan. U o'tmishda turli xalqlar va davlatlarda amalda bo'lgan og'irlik, masofa, maydon va sig'im o'lchov birliklari hamda ularning zamonaviy o'lchov tizimlariga mos kelishini tahlil qiladi ^[2:138].

Medalerika – tarixiy va zamonaviy medallar, ko'krak nishonlari, mukofot belgilarining kelib chiqishi, san'at sifatidagi rivojlanishi va tarixiy manba sifatidagi ahamiyatini o'rganuvchi fan. Medalerika san'ati tanga zarb etilishi bilan bir davrda, taxminan miloddan avvalgi VIII–VII asrlarda boshlangan ^[2:256].

Nekropolitika (yun. nekros – o'lik, polis – shahar) – qadimiy qabristonlar (nekropollar)ni tavsiflash, o'rganish va saqlash bilan shug'ullanadigan fan. U genealogik va tarixiy-biografik tadqiqotlar uchun muhim manba hisoblanadi ^[2:254].

Numizmatika (lot. numisma – tanga) – qadimiy va zamonaviy tangalarning kelib chiqishi, tarixi, materiali, shakli, vazni, yozuvlari, zarb etilgan joyi va davrini o'rganuvchi fan ^[2:62].

Onomastika (yun. onoma – ism, nom) – tarixiy ismlar, toponimlar, qadimgi hayvonlar nomlari, osmon jismlari, ilohiyotga oid nomlar va boshqa nomlash tizimlarini o'rganuvchi fan ^[18].

Psixotarix – tarixiy shaxslar va guruhlarning o'tmishdagi harakatlarini psixologik motivatsiya asosida tahlil etuvchi ilmiy yo'nalish. Ushbu fan urushdan keyingi yillarda L. Demos tomonidan ishlab chiqilgan va mustaqil fan sifatida shakllangan ^[19].

Poligrafiya (yun. polygraphia – ko'p yozish, grapho – yozaman) – matbaa texnikasi orqali kitob, gazeta, jurnal, plakat kabi bosma mahsulotlarni tayyorlash, nusxalash va nashr qilish jarayonlarini o'rganuvchi texnik-

hunar sohasidir. Bu soha matn va grafik tasvirlarni bosma shaklga keltirish vositalari va texnologiyalarini o'z ichiga oladi ^[20].

Paleografiya (yun. paleo – qadimiy, grapho – yozaman) – qadimiy qo'lyozmalarni, ularning qog'oz va siyohini, yozish uslubi, grafikasi, muqovasi va tashqi tuzilishini o'rganuvchi fan. Paleografiya qadimiy yozuvlarni to'g'ri o'qish va tarixiy kontekstda talqin etishda muhim manba hisoblanadi ^[2:11].

Prosopografiya – muayyan davr yoki hududda yashagan, umumiy siyosiy, ijtimoiy yoki etnik xususiyatlarga ega bo'lgan shaxslarning tarjimai hollarini jamlab o'rganuvchi maxsus tarixiy fan. U ijtimoiy qatlamlar va elitalarning tarixiy tarkibini o'rganishda qo'llaniladi ^[21].

Sfragistika (yun. sphragis – muhr) – qadimiy podsholar, amirlar, qozilar va boshqa shaxslar tomonidan ishlatilgan muhrlar va ularning yozuvlarini o'rganuvchi fan. Sfragistika diplomatik va huquqiy tarixiy manbalarni tahlil qilishda keng qo'llaniladi ^[2:208].

Stavrografiya (yun. stavros – xoch, grapho – yozaman) – xristianlikdagi asosiy ramz bo'lgan xoch va uning ikonografiyasini, tarixiy shakllarini o'rganadigan yordamchi tarixiy fan. U diniy ramzlar orqali ijtimoiy-madaniy jarayonlarni tahlil qilishga xizmat qiladi ^[2:255].

Speleologiya (yun. spelaion – "g'or", logos – "bilim") – tabiiy yer osti bo'shliqlari (g'orlar), ularning kelib chiqishi, evolyutsiyasi, yoshi, morfologiyasi, mineral tarkibi, geologik tuzilishi va migratsiya xususiyatlarini (yer osti suvlari, organik birikmalar, hujayralar) har tomonlama o'rganadigan fan. Shu bilan birga, speleologiya qadimiy moddiy madaniyat qoldiqlari hamda g'orlardan zamonaviy amaliy foydalanish masalalari bilan ham shug'ullanadi. Ushbu fan karst jarayonlarini o'rganadigan yo'nalish bilan chambarchas bog'liq bo'lib, fizik geografiya, gidrogeologiya va mineralogiya fanlari chorrahasida joylashgan ^[22].

Toponimika (lot. topos – "joy", onoma – "ism") – qadimiy va tarixiy joy nomlari, ularning kelib chiqishi, semantik mazmuni, lug'aviy ma'nosi va tarixiy shakllanishini o'rganuvchi fan sohasi ^[23].

Tarixiy informatika – tarixiy tadqiqotlarning fanlararo sohasi bo'lib, u tarix fanining axborot, metodologik va texnologik ta'minotini kengaytirish, shuningdek, amaliy tarixiy tadqiqotlarda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llashni nazarda tutadi. Bu fan quyidagi yo'nalishlarni qamrab oladi: informatika va hisoblash texnikasining rivojlanish tarixi, klassik kompyuter va superkompyuterlar, kompyuter savodxonligi, axborot madaniyati, multimedia, veb-dizayn, veb-hujjat yaratish texnologiyasi, kompyuter grafikasi, tarmoqlar topologiyasi va arxitekturasini, axborot xavfsizligi, pedagogik jarayonlarni modellashtirish, elektron darsliklar yaratish, server operatsion tizimlari, ularning tuzilishi va maqsadlari, trening tizimlari hamda interaktiv taqdimot vositalari ^[24].

Uniformologiya (lot. uniformis – "bir xil", forma – "shakl", yun. logia – "ta'limot") – asosan rasmiy va harbiy kiyim shakllari va ularning tarixiy rivojlanishini o'rganadigan fan. U "mundirovedeniye" nomi bilan ham yuritiladi. Uniformologiya – yangi va faol rivojlanayotgan soha bo'lib, u geraldika, veksillologiya, faleristika va emblematika fanlari bilan uzviy bog'liq ^[25].

Veksillologiya (lot. vexillum – bayroq) – bayroqlar, bannerlar, standartlar, vimponlar va boshqa ramziy belgilarning kelib chiqishi, shakli, tarixi va semantikasini o'rganadigan yordamchi tarixiy fan. Ushbu soha dastlab Rim legionlarida ishlatilgan vexillumlar asosida shakllangan ^[26].

Xronologiya (yun. chronos – "vaqt", logos – "ta'limot") – qadimiy xalqlar va mamlakatlarda amalda bo'lgan yil hisobi, taqvim tizimlari va vaqtni belgilash usullarini o'rganuvchi fan. U tarixiy hodisalarning ketma-ketligini aniqlashda muhim vositadir ^[27].

Yuqorida qayd etilgan yordamchi tarix fanlari bir-biri bilan o'zaro bog'liqdir. Barcha tarixiy ma'lumotlar moddiy (arxeologik) yoki ma'naviy manbalarda – ya'ni hujjat, yilnoma, solnoma va boshqa yozma yodgorliklarda to'liq tarzda aks etavermaydi. Shu sababli yordamchi tarix fanlari tarix fanini to'ldirishda, aniqlashtirishda va chuqurroq o'rganishda muhim rol o'ynaydi.

Yordamchi tarix fanlari bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ular o'zaro bir-birini to'ldiradi va tarix fanini kompleks o'rganishda manba vazifasini bajaradi. Masalan, tarixiy voqelikning qachon sodir bo'lganligini aniqlashda xronologiya fanining o'rni beqiyosdir. Bu fan qadimiy xalqlar va mamlakatlarda amal qilgan yil hisobi va taqvim (kalendarlar)ni, vaqtni, sanalarni aniqlashda muhim manbadir. O'sha davr tangalari esa ko'pincha tarixiy hujjatlarda tilga olinmay qolgan tarixiy haqiqatlar haqida qo'shimcha ma'lumot beradi. Numizmatika esa qadimiy pullarning kelib chiqishi, tarixi, material turi, shakli, og'irligi, ustidagi yozuvlar, zarb etilgan joyi va vaqti haqida axborot berib, tarixiy yozma manbalarda ko'rsatilmagan holatlarni yoritadi.

Shuningdek, tarixni yanada mukammal o'rganishda boshqa yordamchi tarix fanlarining ham o'zaro bog'liqligi va ularning roli nihoyatda muhimdir. Bu fanlarni alohida o'rganish bilan birga, ularni kompleks yondashuvda qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Yordamchi tarix fanlari o'rtasidagi munosabatlar ularning har biridan har tomonlama foydalanish usullarini taklif etadi hamda ularning natijalarini taqqoslash zarurligini ko'rsatadi. Bugungi kunda nazariy masalalarning chuqurlashuvi yordamchi tarix fanlarining nafaqat manbashunoslik doirasidagi an'anaviy vazifalarni, balki ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy tarix sohalaridagi muhim xulosalarni shakllantirishda ham ishtirok etayotganini ko'rsatmoqda.

Masalan, paleografiya – harflar grafikasi orqali yozuvning rivojlanish bosqichlari, ta'lim tizimi va davlat muassasalarining o'ziga xosligini aniqlashda yordam beradi. Hujjatlardan alohida saqlanadigan muhrlar davlat apparati va qadimiy institutlar evolyutsiyasini o'rganish imkonini beradi. Tangalar esa moliyaviy, siyosiy va iqtisodiy hayot haqida to'g'ridan-to'g'ri xulosalar chiqarishga xizmat qiladi.

Genealogiya – jamiyatdagi siyosiy-iqtisodiy munosabatlar, ijtimoiy qatlamlar va ularning tarixiy shakllanishi haqida aniq tasavvur hosil qilish imkonini beradi. Unga tutash ijtimoiy odob tizimi esa ijtimoiy munosabatlarning konkret tarixiy kontekstini ochib beradi. Onomastika esa demografik jarayonlarni, etnik va ijtimoiy tarkibni chuqurroq tahlil qilish imkoniyatini taqdim etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tarixiy manbalar bilan ishlash jarayoni muayyan tartib va ilmiy mezonlarga asoslanadi. Bu jarayonning markazida manbani tahlil qilish va baholash turadi. Ilmiy tanqidning birinchi bosqichi axborot olish bilan bog'liq bo'lib, manbaning kelib chiqishini aniqlashni nazarda tutadi. Yozma manba uchun bu uning yaratilgan vaqti va joyi, muallifligi, yaratilish shartlari va haqiqiylikni aniqlash, yo'qolgan qismlarini tiklash, asl matnni qayta tiklash, shuningdek, nashrlar, nusxalar va ro'yxatlarni tuzishni o'z ichiga oladi.

Tanqidning ushbu birinchi bosqichi tadqiqotchidan matn va til, o'ziga xos terminlar, shuningdek, geografik va topografik ma'lumotlarni chuqur tahlil qilishni talab etadi. Shu bilan birga, shakl, qo'l yozuvi, yozuv belgilarining xususiyatlari, yozuv materiali, metrologik, xronologik, sfragistik va numizmatik ma'lumotlar ustida ishlash ko'zda tutiladi.

Ichki tanqid esa manba mazmunini tahlil qilishga asoslanadi. Bu bosqichda asosiy e'tibor axborotning ishonchiligi va haqiqatga yaqinlik darajasini aniqlashga qaratiladi. Hayotiy hodisalarning manbada qanday aks etgani, voqealarning real tarixiy holatga muvofiqligi o'rganiladi. Shu bilan birga, axborotning to'liqligi, manbaning ilmiy va tarixiy qiymati baholanadi. Ichki tanqid jarayonida muallifning ijtimoiy mavqei, milliy-madaniy mansubligi kabi omillar e'tiborga olinadi. Chunki bunday omillar manba mazmuni va to'liqligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Muallif ba'zan ayrim faktlarni e'tiborsiz qoldirishi yoki ataylab o'zgartirishi, o'zi uchun muhim bo'lgan voqealarni esa batafsil yoritishi mumkin.

Tashqi va ichki tanqidni bir-biridan butunlay alohida ko'rib bo'lmaydi. Aksincha, ular o'zaro chambarchas bog'liq bo'lib, yagona maqsad – manbaning mazmuni va ma'nosini har tomonlama tahlil qilish hamda uni baholashga xizmat qiladi ⁽¹⁾.

Yordamchi tarix fanlarining tadqiqot predmeti va ular ishlab chiqqan nazariy asoslar manba materialining xususiyatiga qarab aniqlanadi. Bu materiallar o'z ichiga pergament, qog'oz, qayin qobig'i, tosh, metall kabi turli tashuvchilarni oladi. Manba turi – yozma manba, muhr, tanga, gerb bo'lishi mumkin. Manbaning ko'rinishi esa akt, yilnoma, xronika, eslatma kabi shakllarda namoyon bo'ladi.

Har bir yordamchi tarix fani o'ziga xos tadqiqot ob'ekti va metodikasiga ega. Bu uslubiy xususiyatlar aynan fanning tadqiqot predmetining tabiatiga bog'liqdir. Tadqiqot usullarining samaradorligi esa bu fanlardagi nazariy ishlanmalar darajasiga bevosita bog'liq bo'ladi. Shunday qilib, yordamchi tarix fanlarining har biri alohida metod va yo'nalishga ega bo'lsa-da, ularning umumiy maqsadi – tarixiy manbani har tomonlama o'rganish va tadqiqotchiga mazmunan chuqur tahlil qilish imkonini yaratishdan iboratdir.

Tarix fani jamiyatning o'tmishini, bugungi holatini o'rganish, kelajak taraqqiyotini to'g'ri bashorat qilish uchun xizmat qilishi lozim. Buning uchun tarixchi jamiyat hayotining turli jihatlarini chuqur tahlil qilishi, nazariy va amaliy xulosalar chiqarishga intilishi zarur. Bu jarayonda yordamchi tarix fanlarining roli beqiyosdir. Tarix fani turli manbalarni tahlil qilish orqali siyosiy, iqtisodiy va madaniy xulosalar beradi. Yordamchi tarix fanlari esa bu jarayonda fanlararo materiallar bilan tarixshunoslikni boyitadi. Har bir yordamchi tarix fani o'z mustaqil predmeti, metodologiyasi va nazariy yondashuvi bilan tarixiy voqea-hodisalarni chuqurroq o'rganishga xizmat qiladi. Tarixiy faktlar va manbalarni konkret tahlil qilish, ularga tegishli usul va uslublarni ishlab chiqish esa tarix fanining ustuvor vazifasidir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tarix fanlari mazmuni va vazifalariga qarab uch guruhga bo'linadi:

- Umumtarix fanlari
- Maxsus tarix fanlari
- Yordamchi tarix fanlari

Umumtarix fanlari

Butun jamiyat tarixini yoki ayrim mamlakat, xalq tarixini o'rganadi. Bunday fanlarga ibtidoiy jamiyat tarixi, qadimgi dunyo tarixi, o'rta asrlar tarixi, yangi tarix, eng yangi tarix, O'zbekiston tarixi, Osiyo va Afrika mamlakatlari tarixi va boshqalarni kiritish mumkin.

1. Ibtidoiy jamiyat tarixi – inson jamiyatining eng boshlang'ich, ibtidoiy (ya'ni qadimgi) bosqichini o'rganadigan tarixiy fan sohasidir. U quyidagilarni o'rganadi:

- Insonning paydo bo'lishi va taraqqiyoti – evolyusiyasi, avlodlari, mehnat faoliyati va aql-zakovatining rivojlanishi;
- Ijtimoiy tuzilishi – urushlar, mehnat taqsimoti, oilaviy munosabatlar, qabila va urug' tuzilmalari;
- Madaniyati va turmush tarzi – yashash tarzi, uy-joy, ovqatlanish, kiyinish, urf-odatlar va diniy e'tiqodlar;
- Ilk mehnat qurollari va texnologiyalar – tosh va temir davridagi qurollar va uskunalar;
- Yozuvdan oldingi tarix – arxeologiya va antropologiya orqali aniqlanadigan davr.

Bu fan ibtidoiy jamiyat qanday shakllanganini, insonlar qanday yashaganini va keyingi sivilizatsiyalarga qanday asos bo'lganini tushunishga yordam beradi. Eng katta muammo – bu davrga oid manba va adabiyotlarning mavjud emasligidir.

2. Qadimgi dunyo tarixi – insoniyat tarixining ilk davrlarini, ya'ni inson sivilizatsiyasining boshlanishidan milodiy V asrgacha bo'lgan davrni o'rganadi. Fan quyidagilarni o'rganadi:

- Insoniyatning ovchi-termachilikdan qishloq xo'jaligiga o'tishi;
- Misr, Mesopotamiya, Hind, Xitoy, Yunon va Rim kabi davlatlarning tarixi;
- Urf-odatlar, diniy qarashlar, yozuvlar va san'at;
- Boshqaruv shakllari, qonunlar va harbiy tizimlar;
- Ilm-fan: yozuv, matematika, astronomiya kabi sohalarning boshlanishi.

3. O'rta asrlar tarixi – taxminan V asrdan XIX asrning birinchi yarmigacha bo'lgan davrni o'rganadi. U quyidagi yo'nalishlarni qamrab oladi:

- Feodalizm tizimi – yerga egalik, vassal-suveren munosabatlari;
- Din va cherkov – ayniqsa Yevropada katolik cherkovining roli;
- Davlatlar va imperiyalar – Vizantiya, Franklar, Islom xalifaligi, Mongollar;
- Urushlar va yurishlar – salib yurishlari, qal'alar, mudofaa inshootlari;
- Shaharlar va savdo – savdo yo'llari, gildiyalar, bozorlar;
- Madaniyat va ilm-fan – madrasa, universitetlar, faylasuflar, arxitektura;
- Turmush tarzi – odatlar, kasblar, qishloq va shahar hayoti.

4. Yangi tarix (yangi davr tarixi) – inson jamiyatining Renessans davridan (XIV–XV asrlar) XIX asr oxirigacha bo'lgan bosqichini o'rganadi. Bu davr:

- Burjua inqiloblari va milliy davlatlarning shakllanishi;
- Mustamlakachilik va imperializm;
- Ilm-fan, texnika va sanoat inqilobi;
- emokratiya va inson huquqlari g'oyalarining shakllanishi bilan tavsiflanadi.

Yangi tarix jamiyatdagi tub o'zgarishlarni, zamonaviy ijtimoiy-siyosiy tizimlarning shakllanish jarayonini tushunishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

5. Eng yangi tarix (yoki zamonaviy tarix) – XX asr boshidan to hozirgi kungacha bo'lgan davrni o'rganadi. Ushbu fan jamiyatda, siyosatda, iqtisodiyotda va texnologiyada yuz bergan tub o'zgarishlarni tahlil qiladi.

Eng yangi tarix quyidagi muhim tarixiy jarayonlarni qamrab oladi:

- Birinchi va Ikkinchi jahon urushlari;
- SSSR va AQSh yetakchiligidagi ikki qarama-qarshi lagerning yuzaga kelishi (sovuq urush davri);
- Mustamlakachilikning tugashi va mustaqil davlatlarning shakllanishi;
- BMT, NATO va boshqa xalqaro tashkilotlarning faoliyati;
- Ilm-fan va texnologiyaning jadal rivojlanishi;
- Globallashuv, axborot jamiyati va raqamli inqilob;
- Ekologik muammolar, terrorizm va mintaqaviy mojarolar.

Eng yangi tarix bugungi kunda sodir bo'layotgan voqea va jarayonlarni chuqur tushunish va tahlil qilishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Umumtarix fanlarining asosiy maqsadi – insoniyat tarixini o'rganish, undan saboq chiqarish va jamiyat taraqqiyoti bosqichlarini tushunishga xizmat qilishdir.

Maxsus tarix fanlari

Tarixning muayyan jihatlarini – masalan, moddiy madaniyat tarixi, ijtimoiy fikr tarixi, siyosiy g'oyalar evolyusiyasi, iqtisodiy hayot, fan va texnika tarixi kabi mavzularni o'z tadqiqot predmetiga aylantiradi.

Maxsus tarix fanlari tarixiy voqea va jarayonlarni muayyan soha, ijtimoiy guruh yoki mavzu doirasida yanada chuqur va ixtisoslashgan tarzda o'rganadi. Ularning vazifasi umumiy tarixga nisbatan torroq sohalarni chuqur o'rganib chiqishdir. Masalan: mehnat tarixi, harbiy tarix, san'at tarixi, diplomatiya tarixi va boshqalar.

Yordamchi tarix fanlari

Tarixiy tadqiqotlarning metodikasi, texnikasi va manbalarni o'rganishga doir masalalarni qamrab oladi. Bu fanlarning har biri o'z metodologiyasi, tadqiqot vositalari va predmetiga ega bo'lib, umumiy va maxsus tarix fanlarini chuqur, ilmiy asosda tahlil qilishga yordam beradi.

Yordamchi tarix fanlarining asosiy vazifasi – tarixiy fakt va hodisalarni asosli tarzda aniqlash, tasniflash, talqin qilish va tahlil qilishni ilmiy usullar bilan ta'minlashdir.

Eng muhim yordamchi tarix fanlaridan ayrimlari quyidagilardir:

- Manbahunoslik – tarixiy manbalarni aniqlash, ularni tizimlashtirish, tanqidiy tahlil qilish va ulardan foydalanish metodikasini ishlab chiqadi. Bu fan yordamchi tarix fanlari ichida markaziy o'rin egallaydi.
- Xronologiya – tarixiy voqealarni davrlarga bo'lish, vaqt tartibini aniqlash va ularning ketma-ketligini belgilash bilan shug'ullanadi.
- Numizmatika – qadimiy tangalar orqali o'tmishdagi siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va dini munosabatlarni o'rganadi.
- Tarixiy geografiya – qadimiy hududlarning joylashuvi, davlatlar chegaralari, joy nomlari va ularning evolyutsiyasi bilan bog'liq masalalarni o'rganadi.
- Metrologiya – qadimiy davrlarda ishlatilgan o'lchov birliklari (uzunlik, vazn, maydon, hajm)ni va ularning zamonaviy tizim bilan aloqasini aniqlaydi.
- Paleografiya – qadimiy qo'lyozmalar, yozuv materiallari, harflar grafikasi va yozuvning tashqi ko'rinishini tahlil qiladi.

Bundan tashqari, quyidagi fanlar ham yordamchi tarix fanlari jumlasiga kiradi:

- Sfragistika – muhrlar va ularning tarixiy mazmunini o'rganadi.
- Diplomatika – rasmiy hujjatlarning shakli, tarkibi va huquqiy jihatlarini o'rganadi.
- Genealogiya – nasabnomalar va sulola tarixini o'rganadi.
- Onomastika – joy nomlari va ularning kelib chiqishi bilan shug'ullanadi.
- Arxeografiya – tarixiy hujjatlarning nashrga tayyorlanishi va tahlil qilinishi bilan bog'liq masalalarni o'z ichiga oladi.

O'zbekistonda yordamchi tarix fanlaridan numizmatika, paleografiya, tarixiy geografiya va genealogiya singari yo'nalishlar so'nggi yillarda jadal rivojlanmoqda. Shu bilan birga, geraldika, sfragistika, onomastika va arxeografiya kabi sohalarda yetuk olimlar soni nisbatan kam bo'lib, ushbu yo'nalishlar bo'yicha ilmiy tadqiqotlar hali keng ko'lamda yo'lga qo'yilmagan.

Yordamchi tarix fanini o'qitishdan maqsad – talabalarni tarix fanining ma'lumotlar bazasini tashkil qiluvchi, materiallar majmuini shakllantiruvchi ilmiy-amaliy sohalar bilan tanishtirishdan iborat. Bu orqali talabalarda ushbu fanlar haqida mukammal tasavvur, puxta bilim, mustahkam ko'nikma va zarur malakalarni shakllantirish ko'zda tutiladi.

Shuningdek, yordamchi tarix fanlari to'g'risida umumiy tasavvur hosil qilish, ularning tasnifi, yo'nalishlari, tadqiqot usullari hamda tarix fani uchun ahamiyatini, metodologik asoslarini anglatish fanning asosiy maqsadlaridan biridir.

Fanning vazifalari quyidagilardan iborat:

- Talabalarni manbahunoslik fanining asosiy bo'g'ini hisoblangan "Yordamchi tarix fanlari"ning yo'nalishlari bilan tanishtirish;
- Qadimgi yozuvlar matnlarining tashqi ko'rinishi asosida zarur amaliy xulosalar chiqarish ko'nikmasini shakllantirish;
- Qadimgi yozma yodgorliklarni tavsiflash usullarini o'rgatish;
- Epigrafik materiallar asosida kitobalarni o'qish, tahlil qilish va ularni manba sifatida ilmiy hamda o'quv jarayonlariga jalb etish bo'yicha malaka hosil qilish;
- Numizmatik materiallar asosida siyosiy va iqtisodiy hayotga oid tarixiy xulosalar chiqarish;
- Tarixiy atamahunoslik sohasida zarur bilim va ko'nikmalarni shakllantirish;
- Sfragistika fanining predmeti sifatida tarixiy muhrlarni, ularning ijtimoiy hayotdagi vazifasi va tarixiy ahamiyatini o'rganish;
- Geraldika sohasi doirasida qadimgi urug', qabila, ijtimoiy-siyosiy tuzilmalar, davlatlar hamda diniy va ijtimoiy uyushmalarning ramziy belgilariga doir bilim berish;
- Tarixiy toponimiya haqida tasavvur va asosiy tushunchalarni shakllantirish ^[2].

O'tmishda sodir bo'lgan voqea va hodisalarni baholashda ularning o'z zamoni uchun qanday tarixiy ahamiyat kasb etgani – taraqqiyotga ta'siri bo'lganmi yoki aksincha, regressiv rol o'ynaganmi – kabi jihatlar muhim hisoblanadi.

Shu nuqtai nazardan, tarixiy voqea-hodisalarning qiymatini ularning yuz bergan davriga nisbatan baholash zarur. Yuqorida keltirilgan metodologik mulohazalar bevosita tarix fanining yordamchi ilmiy-amaliy sohalariga ham daxldordir [2, 9-bet].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, yordamchi tarix fanlari tarixiy ma'lumotlarni to'g'ri va aniq talqin etish, voqealarning vaqt va makon doirasini belgilash, hujjatlarni to'g'ri o'qish va tushunishda muhim ahamiyatga ega.

Shuningdek, yordamchi tarix fanlari tarixchiga manbalarning haqiqiylikini aniqlash, ulardagi ma'lumotlarning ishonchiligi va ilmiy ahamiyatini baholash imkonini beradi. Bu fanlar tarixiy tadqiqotlarning ilmiy asosda olib borilishini ta'minlaydi va tarixiy manbalarni tizimli o'rganishda metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Г. А. Леонтьева. П. А. Шорин. В.Б.Кобрин. Вспомогательные исторические дисциплины. -Москва. "Владос" 2003. С. 3-4.
2. М. Is'hoqov, I. Xudaynazarov. Yordamchi tarix fanlari. O'quv qo'llanma. -Toshkent "Noshir" 2019. B-8
3. Основы теоретической и прикладной археологии. Учебное пособие. / А.В. Понасенко, В.П. Студеникина. – Луганск.:Книга, 2018. – 11 с.
4. М.А. Виноградова. Научно-популярная статья Раздел бонистики фонда нумизматики. 2016. 1-с.
5. Котляр М. Ф. БЕРЕСТОЛОГИЯ // Энциклопедія історії України : Котляр Микола Федорович. 2003 р. у 10 т.
6. Дипломатика / Большая Российская энциклопедия / научно-редакционный совет: председатель - Ю. С. Осипов и др. - Москва : Большая Российская энциклопедия, Т. 9: Динамика атмосферы - Железнодорожный узел. - 2007. - 766 с.
7. Doniyorov A. X., O'zbekiston etnografiyasi tarixidan ayrim lavhalar, T., 2003. B-8.
8. И . П. Леонтьева. Эмблема как семиотическая система. Вестник МГУКИ. 2014. 5 (61) сентябрь–октябрь. С-68.
9. Роман Новожеев. Филумения (филуменистика). <https://www.monetnik.ru/obuchenie/filateliya/filateliya-nachalo-i-21-vek/>
10. ФАЛЕРИСТИКА В МЕДИЦИНСКОМ МУЗЕЕ. Москва 2016 г. С-<https://www.historymed.ru/upload/iblock/225/22529a-0d49a4e8a9ab9b89d6daea97a3.pdf>
11. Н.Б.Обнорская. Гениология. Ярославль. 2008. 3-С. <http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20080117.pdf>
12. В.П.Федюк. А.Ю.Данилов. Основке Геральдики. Ярославля. 2001. С-3. <http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20010101.pdf>.
13. А. П. Алферов, А. Ю. Зубов, А. С. Кузьмин, А. В. Черемушкин. Основы Криптография. Москва. "Гелиос АРВ" 2002. С-54. https://renessans-edu.uz/files/books/2024-12-01-07-24-45_18253f5cdc2f8e0f2f2a8eece069554c.pdf
14. Т.Мирзалиев. Картография. Ташкент. "Фан". 2007. Б-5.
15. Лит.: Лебедева И. Н. Кодикология – наука о рукописных книгах // Вспомогательные исторические дисциплины. 1972. Т. 4.
16. Мингулова Н.Б. ЧТО ТАКОЕ ЛИНГВИСТИКА. "Экономика и социум" №4(59) 2019. С-510. file:///C:/Users/user/Downloads/chto-takoe-lingvistika.pdf
17. П.И.Суворов. Литография. "Искусство" Москва. 1941. С-8.
18. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi (O-harfi). Toshkent: „O'zbekiston milliy ensiklopediyasi“ Davlat ilmiy nashriyoti, 2000–2006-yillar.
19. Лит.: Могильницкий Б. Г., Николаева И. Ю., Гульбин Г. К. Американская буржуазная "психоистория": Критический очерк. Томск, 1985; Эриксон Э. Х. Молодой Лютер: Психоаналитическое историческое исследование. М., 1996; Шутова О. М. Психоистория: школа и методы. Минск, 1997; Демоз Л. Психоистория. Ростов н/Д., 2000.
20. Ewout H. Meijer & Bruno Verschuere. The polygraph: Current practice and new approaches. Journal of Forensic Psychology Practice, 10, 325-338. P-2.
21. Петрова М. С. Просопография как специальная историческая дисциплина на примере авторов поздней античности: Макробий Феодосий и Марциан Капелла. - СПб.: Алетейя, 2004. - 232 с.
22. Marissa Winchester. An Introduction to Speleology (Scientific Study of Caves and Other Karst Features). University Publications. 2014, P-1. preview-9788132337171_A34007470.pdf
23. Qo'chqor Hakimov. Toponimika. Toshkent "Mumtoz so'z" 2016. B-6
24. В.Н. Владимиров. ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА: ПУТИ РАЗВИТИЯ. Вестник ТГПУ. 2006. Выпуск 1 (52). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ИСТОРИЯ).
25. Ефимов Николай Юрьевич. ВОЕННАЯ УНИФОРМОЛОГИЯ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН: СОДЕРЖАНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ. Москва-2010. С-6.
26. Опрятков В. И. Геральдика и вексиллология как науки о государственных символах и их соотношении с конституционным правом // Ученые записки Орловского государственного университета. 2011. № 2 (40). С. 177–180. (Гуманитарные и социальные науки).
27. Z. RAHMONQULOVA. XRONOLOGIYA. TOSHKENT "VORIS-NASHRIYOT" 2013. B-5.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.